

ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ВА ЭВОЛЮЦИЯСИНИ ХИТОЙ МАНБАЛАРИДА АКС ЭТИШИ

Холмирзаев Хайитбой Дедеахонович

Низомий номидаги ТДПУ доц., с.ф.н.

xolmirzayev1965-yil@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11542131>

Аннотация: Тарихдан маълумки, милoddан аввалги III минг йилликда, Ўрта Осиёнинг кўпгина ҳудудлари, қадимги аҳоли томонидан ўзлаштириб бўлинган эди. Дашт ва ярим чўл ҳудудларда истиқомат қилган кўчманчи чорвадорлар, воҳаларнинг ўтроқ аҳолиси билан ўзаро алоқалари бронза даврига келиб янада ривожланди. Ўтмишда, Ўрта Осиё ҳудудида истеъқомат қилган аҳолининг ҳаёти ва турмуш тарзи ҳар жиҳатдан ривож топишида савдо-сотиқ ва транзит йўллар, алоҳида аҳамият касб этади.

Демак, Буюк ипак йўли ташкил топмасдан анча аввал ҳам қадимги Шарқ ва Ўрта Осиё ҳудудларида ўзаро товар алмашинув, мавжуд бўлган. Савдо муносабатлари туфайли ҳудуд аҳолисининг ўзига хос турмуш тарзида рўй берган маданий диффузия ҳодисасининг таъсир муаммоси мақолада илмий таҳлил этилиб, мушоҳада юритилган.

Калит сўзлар: Миллат, халқ, тил, аҳоли, этнология, этнография, этногенез, ватан, келажак, истиқбол, социал ҳаёт, маданий ҳаёт, ёш авлод, кўп миллатлилик, миллий ўзлик, урф-одат, анъанавийлик, тил, тилшунослик.

Аннотация: Из истории известно, что в III тысячелетии до нашей эры большая часть территорий Средней Азии была занята древним населением.

Взаимоотношения кочевников-скотоводов, живших в степных и полупустынных районах, и оседлых жителей оазисов получили дальнейшее развитие к бронзовому веку. В прошлом быт и образ жизни людей, живших на территории Средней Азии, развивались во всех отношениях, особое значение имеют торговые и транзитные пути. Итак, задолго до создания Великого Шелкового пути в регионах древнего Востока и Средней Азии происходил взаимный товарообмен.

В статье научно анализируется и рассматривается проблема влияния культурной диффузии на уникальный образ жизни жителей региона благодаря торговым связям.

Ключевые слова: Нация, нация, язык, население, этнология, этнография, этногенез, родина, будущее, перспектива, социальная жизнь, культурная жизнь, молодое поколение, полиэтничность, национальная идентичность, традиция, традиционализм, язык, языкознание.

Abstract: It is known from history that in the III millennium BC, most of the territories of Central Asia were occupied by the ancient population. The relationship between nomadic pastoralists who lived in the steppe and semi-desert regions and the settled inhabitants of the oases was further developed by the Bronze Age. In the past, the life and way of life of people living in the territory of Central Asia developed in all respects, trade and transit routes are of particular importance.

So, long before the creation of the Great Silk Road in the regions of the ancient East and Central Asia, there was a mutual exchange of goods. The article scientifically analyzes and discusses the problem of the influence of cultural diffusion on the unique way of life of the inhabitants of the region due to trade relations.

Keywords: Nation, people, language, population, ethnology, ethnography, ethnogenesis, homeland, future, perspective, social life, cultural life, young generation, polyethnicity, national identity, traditions, traditionalism, language, linguistics.

Жаҳон халқлари тарихидан маълумки, жуда қадим-қадимдан Ўрта Осиё, Шарқнинг Ғарбга томон элтувчи дарвозаси ҳисобланиб, иқтисодий ва маданий алоқаларнинг ривожига муҳим восита ролини ўйнаган. Ғарбга томон, турли мақсад йўлида интиланган Шарқ халқлари, ҳеч қачон Ўрта Осиё ҳудудларини четлаб ўтмаганлар. Шу сабаб, Ўрта Осиё, хусусан ўзбек маданияти эволюция-сини ўрганишда жаҳон маданиятига алоқадор манбалар ҳам муҳим аҳамият касб этади. Милоддан аввалги III минг йилликнинг охири ва II-минг йиллик бошларида Ўрта Осиёнинг кўпгина ҳудудлари қадимги даштлик аҳоли томонидан ўзлаштириб бўлинган эди.

Археологик тадқиқотларга кўра, милоддан аввалги II-минг йилликнинг ўрталарида Ўрта Осиёнинг шимолий-шарқидан Сирдарёнинг қуйи ҳавза-ларига Марказий Осиёнинг дашт аҳолиси жадал кириб келади. Аввалига улар, Амударёнинг қуйи ҳавзаларига жойлашган (тозабоғёб маданияти), иккинчи қисми эса Сирдарёнинг ўрта ҳавзаси, яъни Жанубий Қозоқистон ва Тошкент воҳасига кириб келадилар. Ҳозирги Еттисув орқали қадимги Фарғонага (қайроққум маданияти), ундан Қайроққум орқали Уструшона ва Суғдиёна ҳудудларига кириб борадилар [1].

Ҳозирги кунда уларнинг моддий маданияти излари бутун Ўрта Осиё худудлари бўйлаб кенг тарқалган. Бронза даврида дашт ва ярим чўлдан иборат географик худуд, иқлим шароитига кўра, чорвачилик учун қулай эди. Кўчманчи чорвадорлар майда шоҳлик ҳайвонлар қаторида узоқ масофага оғир юкларни элтишга чидамлик бўлган йирик туёқлик, от ва туяларни боқиб, кўпайтирар эди. Чунки, савдо-сотик узоқ давом этувчи ва сермашақат фаолият тури бўлиб, от ва туя манзилга юкларни тезкор элтувчи “транспорт” ҳайвони сифатида савдогарлар эътиборини тортди. Шу сабаб, жанубий Сибир ва Ўрта Осиё қабилалари ўртасидаги алоқалар жонланиб кетди. Жумладан, “..қадимда ва ўрта асрларда Евросиё даштлари аҳолиси, айниқса Олтой, Жанубий Сибир ва Шимолий Хитой худудлари нафақат иқтисодий, балки этномаданий жиҳатдан ҳам Ўрта Осиё билан ўзаро узвий алоқада бўлган”..[2].

Бу ҳақда археологик манбаларда кўплаб фактологик материаллар келтирилган, археолог А.В. Виноградов, бу алоқа натижаларини неолит ва энеолит даври Ўралорти, шимолий ва шарқий Қозоқистон ёдгорликлари билан қадимги Хоразмнинг калтаминор маданияти манбалари мисолида ўрганган.

Дашт аҳолиси, ем-хашак заҳиралари етарли бўлган минтақаларда чорва молларини тез кўпайиши бу табиий ҳол эканлигини яхши билишган. Ўша давр тақозасига кўра, сувли яйлов ер заҳираси, чорвачиликнинг асосий манбаи бўлиб, унга бўлган эгаллик ҳисси, мулкий табақаланишнинг жадал ривожига сабаб бўлди.

Бу саъйи-ҳаракатлар маҳсулида чорвадор қабилалар ҳаётида туб социал-иқтисодий ва этномаданий ўзгаришлар юз бердики, ўша даврнинг ҳарбий аслзодалари-сардорлар: қабила ва уруғ бошлиқлари кўлида бойликнинг катта қисми тўплана бошланди. Ўша давр жамиятининг аристократия табақаси, озод ва эркин мулк эгалари пайдо бўлди. Мулк эгаларининг ўз эътиборини ўша давр тақозасига кўра, отлик ҳарбий кўриқчилар ва жангавор суворийлар отрядини ташкил этишга қаратди.

Археологик, антропологик ва ёзма манбаларга кўра милоддан аввалги IX-VIII асрларда Ўрта Осиёда яшаган энг қадимги элатларнинг шаклланиб, этник худудларга ажралаши, якунига етган давр ҳисобланади. Мазкур муаммони ўрганиш илм-фанда жуда мураккаб муаммо бироқ, милоддан аввалги VI асрнинг иккинчи ярмида Эрон аҳмонийлари сулоласининг Ўрта Осиёга юришлари айнан шу даврга тўғри келгани тўғрисида илмий манбалар мавжуд [3].

Ушбу тарихий манбалар дашт аҳолисининг ҳали давлат тузилмалари шаклланмаган бўлиб, уруғ-қабилла тартиб-қоидалари ҳукм сурган жамият тартиби амал қилган ҳолда янги яйловларни ўзлаштириш учун уруғ-қабилалар ўртасида ўзаро курашларнинг келиб чиқиши муқаррар эди. Дашт, чорвадор уруғ-қабиллари табиатдан руҳан жанговор бўлиб, чорвадорлар жамоаларида жанговор суворийлар, яъни эркин, озод ҳарбийлар табақаси пайдо бўлди. Улар қадимги Эрон ва Турон халқларининг муқаддас китоби Авестода турлар деб аталган мулкдор чорвадорлар, яъни орийлар эди. Орийлар бронза ва илк темир даври ижтимоий табақаси, шаклланиб бораётган дастлабки синфий жамиятининг мулкдорлар синфи эди [4].

Таъкидлаш жоизки, Ўрта Осиё худуди географик жойлашувига кўра ҳам айнан икки қутб, яъни шимолий-шарқ ва жанубий минтақалар билан анъанавий узвий боғлиқлигининг заминида жойлашган эди. Бу эса, улар ўртасида қадим-қадим замонлардан давом этиб келган этник алоқалар мавжудлигидан далолатдир. Тарихий жараёнлардан маълумки қадимги Ўрта Осиёда яшаган ўзбек халқи этник асосини эронзабон ва туркийгўй компо-нентлар ташкил этган экан, тарихий жараённи шундай кечиши табиий ҳол эди.

Зардуштийлик динининг асосчиси Зардушт туғилган ва илк диний фаолиятини бошлаган жойи хусусида икки хил қараш бор. Биринчиси-“Ғарб назарияси” бўлиб, унга кўра Мидия (ҳозирги Эрон худудида) Зардуштнинг ватани ва зардуштийликнинг илк тарқалган жойи ҳисобланади. Бу фикр тарафдорларининг далили шундаки, биринчидан, зардуштийликнинг қадимий Эрон худудларида кенг тарқалганлиги бўлса, иккинчидан, зардуштий-ликнинг муқаддас китоби саналмиш Авестога кейин ёзилган шарҳларнинг қадимий Эрон-пахлавий тилида бўлганлигидир [5].

Демак, икки эронзабон ва туркийгўйларнинг диний дунёқарашидаги узвийлик, унинг тафаккур тарзи, ижтимоий ва маданий турмуш тарзи ҳамда ҳаётига ҳам таъсирини ўтказган.

Дарҳақиқат, Ўрта Осиёнинг қадимги аҳолиси Хитой ёзма манбаларига кўра туркий тилида, жанубий худуда яшовчилар эса қадимдан эронийзабон аҳолилар яшаган. Бу икки тилли аҳолининг учрашув чегараси, қадимда Сирдарёнинг куйи ҳавзалари бўлган бўлса, илк ўрта асрлардан бошлаб эса бу чегара Амударёнинг ўрта ҳавзаларига кўчди. Бу тарихий жараёнда туркий қабилаларнинг фаол кўчиши (миграцияси)

сабаб бўлган. Айнан шу даврдан бошлаб, жанубий Турон худудлари аҳолисининг этник таркибига кўра, аксарият кўпчиллик таркибини туркий тили аҳоли ташкил топганлиги учун Туркистон деб номланган.

Туркистон тарихининг қадимги даврлари, унинг халқи ва хўжалиги, турмуш тарзи ва урф-одатлари ҳақида айниқса, Қанғ давлати ҳамда қадимги Фарғона-Даван ҳақида ҳамда Дахя тўғрисида Хитой ёзма манбаларида бизгача қизиқарли маълумотлар етиб келган. Бу маълумотлар қадимги Хитой тарихчиси Си Ма Цяннинг (милоддан аввалги II-I асрлар) “Тарихий хотира-лар” ва Бан Гунинг (милоддан аввалги I аср) “Биринчи Хан династиясининг тарихи” асарлари орқали етиб келган [6].

Маданиятшунослик фанида бир воқеа, ходиса ёки жараёнларнинг айнан, баъзан ўхшаш тарзда такрорланишига нисбатан анъанавийлик деб айтилади. Анъанавийлик эса дин, тил, дунёқараш ва маданий-социал ҳаётнинг энг сара жиҳатларини ўзида мужассам этади. Ўрта Осиё аҳолиси Шарқда ўзидан аввал ривожланиш сари юз тутган: Миср, Бобил, Ҳинд ва Хитой халқларининг маданий интеграцияси таъсирида ўзида уларнинг энг сара жиҳатларини мужассам қилган десак муболаға бўлмайди.

Ўрта Осиё халқлари тарихидан ҳикоя қилувчи илк асар “Ши Жи” милоддан аввалги 138-90 йилларда ёзилган бўлиб, асар воқеалари нафақат дастлабки давлатчилик тизими балки аҳолининг социал маданий ҳаёти, турмуш тарзи, ишлаб чиқариш ҳамда хунармандчиликка оид манбалар ҳам кенг ўрин олган. Асар, мазмун ва моҳиятига кўра саёҳатнома тарзида ёзилган бўлиб лекин, тарихга доир илмий манбаларни ҳам ўз ичига олган. Хитой манбаларида “Ханшу” номи билан машҳур бўлган иккинчи асар, милоддан аввалги 138-23 йилларга доир воқеаларни қамраб олган. Асар муаллифи, асарни ёзишда “Ши Жи” да баён этилган маълумотлардан тўлиқ фойдаланиб, уни янги манбалар баёни билан бойитган [7].

Табиатдан ярим ўтроқ, кўчманчи турмуш тарзига эга бўлган Ўрта Осиё аҳолиси дастлаб чорвачилик билан шуғулланган бўлса кейинчалик, деҳқон-чилик, боғдорчилик ва қисман балиқчилик билан ҳам машғул бўлган. Яшаш учун кураш, бу кишилик жамиятига доир масала бўлиб, кейинчалик маданий турмуш анъаналарида савдо-сотиқнинг тарақий этишидан, табиий эҳтиёжлар ўрнини, маданий ҳаёт анъаналарига ҳос инсонлардаги фаровон яшаш эҳтиёжи эгаллади.

Чунки, Буюк ипак йўли ташкил топмасдан анча аввалроқ, қадимги Шарқ ва Ўрта Осиё худудларида ўзаро товар алмашинув йўллари мавжуд

эди. Милоддан аввалги 138 йилда Хитой императори У-Ди Чжан Цянни Ўрта Осиёга элчи сифатида жўнатди, элчининг вазифаси Хитойнинг хуннларга қарши курашида иттифоқчи топиш эди. Милоддан аввалги II-I асрларга келиб, Чжан Цян юрган йўллар бўйлаб, Хитойнинг Ўрта ва Ғарбий Осиё билан боғлаган карвон йўли пайдо бўлади. Кейинчалик, Буюк ипак йўли номи билан машҳур бўлган бу йўлнинг умумий узунлиги 12 000 км ташкил этган. Ўз даврида ўлкан аҳамият касб этган Буюк Ипак йўли, Хитойнинг Сиань шаҳридан бошланиб, Шарқий Туркистон, Ўрта Осиё, Эрон ва Бобил (Месопотамия) орқали Ўрта Ер денгизигача чўзилган [8].

Заминимизда олиб борилган археологик қазишлар натижасида топилган ашёларнинг гувоҳлик беришича, инсониятнинг буюмларга бадиий ишлов бериш фаолияти тош асридаёқ бошланиб, асрлар оша сайқал топган. Амалий санъатга нисбатан бу қадар чуқур фалсафий ёндошиш туфайлик соҳада шартлилик, стилизация ва рамзийликка асосланган бадиий безак асарлари кўплаб яратилган. Ушбу тарихий омил, нафақат ўзбек миллий безак санъати ривожига туртки бўлган балки, hozirda жaxonга машхур меъмор-чилик ёдгорликларининг ажралмас таркибий қисми бўлган ганчкорлик, кошинкорлик, наққошлик, ҳаттотлик ва тоштарошлик каби амалий санъат турининг ажойиб, ноёб ва бетакрорлигини кашф этди.

Археологик топилмаларга кўра эрамыздан аввалги III аср охири ва II аср бошларида биринчи (махсус мис қотишмаси) тўғнағичлар Миср, Ўрта Ер денгизи, Бобил (Месопотамия), Ҳиндистон ва Ўрта Осиёда кенг тарқалган. Бу ашёлар, металл буюмларига бадиий ишлов беришнинг илк намунаси эди. Тўғнағичлар, турига кўра икки ҳил бўлиб, кийим(тугма ўрнида)ларда ва соч турмагида фойдаланилган, буюмларга бўртма ёки уйма тарзда бирор-бир воқеа, ёки ҳайвон гоҳида эса ўсимликлар шакли тасвирланган. 1-минг йиллик ўрталарида Фарғонада водийсида яратилган маросим қозони “ҳайвонот олами” кандакорлик услубида бўртама нақшлар билан безатилган.

Амалий санъат, қадимги Ўрта Осиёда тараққий этган, ҳайвон шохи ва суякларига нақш солиб, безак берган ҳолда рўзғор пичоғи ва жанг қуролларига даста ясалган. Қадимги Хоразимда чорвачилик, деҳқончилик ва балиқчилик билан бир қаторда амалий санъат ҳам тараққий этган. Ҳунармандлар кўл меҳнати асосида: жун, пахта, ипак ва ўсимлиак таркибидан ҳам мой ва ип олишни кашф этилиши матодўзлик санъатининг ривожига туртки берди. Ҳоризимда жун, пахта ва ипак, унинг

аралашмасидан гилам тўқиш соҳаси тараққий этиб, яратиган гиламлар нафақат ички бозорда балки ташқи бозорда ҳам харидоргир бўлган. Буюк ипак йўли туфайли амалий санъат намуналари ўзга худудларда ҳам рақобатбардошлиги туфайли ўша давридаёқ ўз харидорига эга бўлди. Шунингдек, темир ва ундан ясалган рўзғор буюмлари каби қурол-аслаҳаларга ҳам талаб куч эди [9].

Авестода Канха, Птолемейда “кандар” (қанғар) ва “Шохнома”да турлар деб номланган қабила аслида саклар эди. Турон подшоларининг бош шаҳри Қанғдиз- ҳозирги Тошкент вилоятининг Оққўрғон туманида жойлашган Қанға шаҳар харобаси эканлиги аниқланди. Хитой манбаларига кўра, қанғарларда давлат бўлганлиги ҳақида маълумотлар бор. Искандар ҳарбий юришларидан кейин Ўрта Осиёнинг қадимги эркесвар кўчманчи қабилалари жанубда Грек-Бақтрия давлати ташкил топгач, дарҳол шимолда кўчманчи қабилалар ва ўтроқ аҳоли маҳаллий хокимликлари иттифоқи асосида ўз давлатини тузадилар. Бу давлат ярим ўтроқ, ярим кўчманчи қабилалар конфедерацияси сифатида ташкил топган Қанғ давлати эди. Ўрта Осиё жанубида таркиб топган греклар хукмронлигига қарши қаратилган мунтазам ҳарбий кучга эга бўлган бу давлат эди.

С.П.Толстов фикрига суянган ҳолда яқингача Қангуй давлати ва унинг ташкил топган ҳудуди масаласида Ўзбекистон тарихида нотўғри тасаввурлар хукмрон бўлди. Аммо, кейинги йилларда археология билан бир қаторда хитойшуносликнинг ривожланиши юртимиз қадим тарихига оид манбаларни ўрганиш бўйича салмоқли ишлар амалга оширилди. Аниқ илмий назарияга таянган ҳолда кейинчалик, Тошкент воҳаси ва Жанубий Қозоқистонда олиб борилган кенг кўламли археологик қозишмалар Қангуй давлатининг жойлашган ҳудуди ҳақида тарихий ҳақиқатни юзага чиқарди. Бу масалада Я.Ғ Ғуломов, С. Г. Кляшторний, Ю.Ф.Буряков, К.Ш.Шониёзов ва М.И.Филан-овичларнинг самарали изланишлар олиб борди.

Тарихий манбаларнинг алоҳида тахсинга сазоварлиги шундаки, бу давлат аҳолиси икки тил: суғдий ва туркийда сўзлашувчи кўп сонли элат ҳамда қабилалардан ташкил топган. Бу заминда яшаган қадимги эроний забонларда сўзлашувчи кам сонли туб аҳолининг Жанубий Сибир, Олтой, жанубий-шарқий Ўралорти, Шарқий Туркистон ва Етгисув вилоятларида яшавчи туркий қабилалар билан ўзаро алоқаларини, яқинлаштирди. Натижада, милoddан аввилги III-асрда Сирдарёнинг ўрта оқими

районларида туркий тилда сўзлашувчи янги этнос вужудга кела бошлайди. Милодий эранинг бошларига эса бу янги этнос, сон жиҳатидан кўпайиб, Ўрта Осиёнинг икки азим дарёлари оралиғида ва уларнинг теваарак-атроф районларида ўз устун-лигини таъминлайди ва улар алоҳида қанғар элати бўлиб шаклланади. Ана шу элат бирлиги асосида таркиб топган сиёсий уюшма, яъни ўзбек давлатчилик тизимининг бошланғич куртаги, мана шу Қанғ давлати эди [9].

Макон ва замон ҳодисасига кўра ҳар бир даврда иқтисодий интеграция ўз сўзини айтган, мамлакатлар миллий манфаатларидан келиб чиқиб, ихтиёр-ийлик асосида, мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланган ҳолда иқтисодий ривожланишни ва ишлаб чиқариш, яратувчанлик ва рақобатбардошликни таъминлаш мақсадида ўзаро чуқур ҳамда барқарор ҳамкорликни йўлга қўйшни назарда тутди.

Қадимги ёзма манбаларда Қанғ давлати тузилиши ва идора услуби тўғрисидаги маълумотлар етиб келмаган. Аммо, милоддан аввалги II-I асрлардаги тўнғич Хан сулоласи тарихида Қанг (Кангуй) подшоси давлат бошқарувида оқсоқоллар кенгаши фаолияти тўғрисида эслатмалар мавжуд. Миллий урф-одат, қадрият ва анъаналар асосида ташкил топган Қанғ давлатида оқсоқоллар кенгаши муҳим рол ўйнаган. Бу кенгашда ҳарбий саркарда ва қабила бошлиқлари бир ҳил мавқеёга эга бўлиб, давлат аҳамиятига молик, муҳим масалалар ўзаро ҳамкорликда ҳал этилган. Подшо ҳокимияти маслаҳат мажлиси (анчумана) билан оқсоқоллар кенгаши ҳамкорликда иш олиб борган. Бошқарувнинг бу услуби тарихда ҳарбий демократия принциплари асосида ташкил топган давлат тизими дея номланган [10].

Қадимги Хитой манбаларида Қанғ давлатининг чегаралари аниқ кўрсатилмаган, аммо, Қанғ давлатига қарашли ерлар бир неча вилоятлардан ташкил топгани ва хитойча номланиши тўғрисида фикрлар бор. Жумладан, агар минтақалар, чорвадор қабилаларга тегишли бўлса, уларни бошқариш жабғу (ябғу)ларга топширилган. Чунки, Қанғ ҳоқонлари мамлакатни ана шу жабғуларга таяниб бошқарарган экан, улар, одатда, ҳоконларга яқин кишилардир, йирик уруғ ва қабила бошлиқлари уларнинг қавм-қорин-дошларидан тайинланган. Қанғ давлати таркибида бўлган ўтроқ аҳоли вилоятларини бошқариш эса маҳаллий ҳокимликлар тасарруфида қолдирилиб, улар ҳоқон томонидан тайинланган тудунлар назоратида марказий ҳокимиятга мунтазам равишда солиқ (бож) тўлаб

турган. Ана шундай тобе вилоятларга қадимги Хоразм, Суғд вилоятлари ва Ўрол тоғолди районлари (аланлар, ян қабилалари) кирган.

Хулоса ўрнида. АҚШлик қадимшунос А. Кребер и К. Клакхони инсоният ҳаётида ҳали ёзув пайдо бўлмаган даврни, инсон умрининг бир суткасига қиёслаган. Дунё илм-фанида ибтидоий даврга оид, барча ўрганил-ган манбаларни 29 дақиқага тенг деб тасаввур қилган ва қолган 23 соат, 31 дақиқани эса ўрганиш лозим бўлган давр дея баҳолаган.

Собиқ Шўролар даври тарихшунослиги юртмиз, хусусан ўзбек миллати тарихини мустабит тузим сиёсати асосида ўз истак ва ҳошишларига кўра талқин этишган. Демак, ўзбек миллати, халқимиз тарихини илмий манбаларга асосланган тарзда ҳолис ва адолатлик тарзда ўрганиш бугунги куннинг долзарб вазифасидир.

Жумладан, V минг йиллик оҳири, IV минг йиллик бошларида: Миср, Бобил, Ҳинд ва Хитой цивилизацияси вужудга келганини назарда тутсак, қиёсий асосида ўрганиш, айрим маданий кемтик, етишмовчиликни тўлдиришга имконият яратади. Чунки, тараққий этган давлатлар цивилизацияси, Ўрта Осиё хусусан, ўзбек миллати эволюцияси жараёнига кучли таъсири бўлган.

Цивилизация-бу дунё халқларининг турли давраларда ҳаётнинг барча соҳаларида, яъни ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий соҳаларида эришган ютуқлари ҳамда тараққиёт босқичига кўтарилиш жараёнларида рўй берадиган ўзаро таъсирига нисбатан айтилади.

Интеграция, динамик жараён сифатида ички ва ташқи омиллар таъсири остида ривожланади. Хусусан, аввал бир бутун бўлакка бирлашган қисмлар объектив ёки субъектив сабаблар туфайли ўзаро ажралиб кетади. Дезинте-грация (лотинча, de-“бекор қилиш” + integratio – “бирикиш”)ни келтириб чиқаради. Узилган бўлакларни яна қайтадан бирлаштириш эса реинтеграция (лотинча, re- “қайта” + integratio – “бирикиш”)ни келтириб чиқаради. Маданий интеграция жараёни ҳам археологик, антропологик ва манбашунослик билан бир қаторда маданиятшунослик фанида мавжуд бўлган: цивилизация, маданий диффузия, интеграция, дезинтеграция, реинтеграция ва анъанавийлик каби ўзига ҳос илмий методлардан фойдаланган ҳолда ўрганишдан кўплаб маълумотларни қўлга киритиш мумкин бўлади.

Мустақиллик йилларида замонавий ўзбек шарқшунослигида қадимги араб, форс, хитой ваҳоказо тиллардаги, қўлёзмаларни ўрганиш ўз самарасини берди. Мазкур мақолада ҳам Ўрта Осиё халқлари, хусусан ўзбек

миллатининг ривожланиш жараёнида рўй берган маданий диффузия, маданий интиграция ва анъанавийлик жараёнларининг салбий ва ижобий жиҳатларини даврий воқеа ҳамда ҳодисаларга таянган ҳолда таҳлил қилишга ҳаракат қилинди.

Адабиётлар:

1. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи: (Энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар).-Т.: Шарқ, 2001-Б.-6
2. Ж.Кабиров, А.Сагдуллаев Ўрта Осиё археологияси: Олий ўқув юрт. студ. учун қўлланма-Т.: Ўқитувчи, 1990.-160 б.
3. Ртвеладзе Э., Великий шелковый путь, Т., 1998.
4. Холмирзаев Х. Д. Ўзбек халқи этногенизи ва этномаданиятининг диалектик муаммолари. ЎЗМУ хабарлари. –Т.: -2018. 1/3. –Б.-326.-329.
5. Холмирзаев Х. Д. Ўрта Осиё: ўзбек халқининг социал-маданий интеграция жараёнида буюк ипак йўлининг аҳамияти. Международный научный журнал «Science and innovation». 2022/11/28. –Б.-65.-73.
6. Holmirzaev X.D., Kadirova Ya.B., Kadirova X.B. Madaniyatshunoslik. –Т.: TDPU. –В. -46. -138.-147. Ziyonet.uz.
7. Холмирзаев Х. Д. Ўзбек халқининг социал –маданий ҳаётида толерантлик -бағрикенгликни ўрни ва аҳамияти. Oriental Art and Culture. 2022/3/4. В.-976-985.
8. Holmirzaev Hayitboy, Yusupova Eleonora. Marriage and a socio-philosophical analysis of the problems leading to divorce in Uzbekistan. International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29, No. 8s, (2020), pp. 831-837.
9. Тревер К., Александр Македонский в Согде, «Вестник истории», 1947.
10. Холмирзаев Х. Д., Канатаева Д. К. Роль и значение толерантности в общественной и культурной жизни узбекского народа. Меж-ная науч. конф-ция. “Духовные основания культуры и художественный процесс”. 15-16 мая 2023 года Россия.

